

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНДЕРНЫХ
РАЗЛИЧИЙ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЛ

THEORETICAL FOUNDATIONS OF GENDER RESEARCH DIFFERENCES
IN EMPLOYMENT: ECONOMIC GENDER

Ш.С. Сауджаббор

ТГЭУ, к.э.н., доцент

Аннотация
Annotation

В этой статье обсуждается введение термина «гендер» в научный дискурс, который включает в себя совокупность биологических признаков, определяющих принадлежность индивида к женскому или мужскому полу, а также социальные различия между мужчинами и женщинами. В теории гендерных исследований особое внимание уделяется новому термину - «экономический пол». В экономической науке существуют различные методологические подходы к изучению гендерных вопросов.

This article discusses the introduction of the term “gender” into scientific discourse, which includes a set of biological characteristics that determine whether an individual is female or male, as well as social differences between men and women. In the theory of gender studies, special attention is paid to a new term - “economic sex”. In economics, there are various methodological approaches to the study of gender issues.

Ключевые слова:

Key words:

❖ гендер, рынок труда, занятость, мужчины и женщины, экономический пол, гендерное различие, биологический пол, социальный пол.

❖ gender, labor market, employment, men and women, economic sex, gender difference, biological sex, social sex.

Введение.

В настоящее время понятие гендер широко употребляется международными, государственными и общественными организациями, а также научными работниками и исследователями, что свидетельствует о важности актуальности проблемы гендера. В связи с этим повышается и актуальность исследования теоретических основ гендерных проблем в целях более глубокого научного понимания и решения практических задач. Терминологически понятие «гендер» оформилось в процессе теоретического развития феминизма, а затем собственно гендерных исследований.

Термин «гендер» был впервые введен Робертом Столлером в 1963 году в его работе «Пол и гендер», изданной в 1968 году¹. Он различает пол как биологическое явление и гендер как психологическое и культурное. По мнению известного социолога Энтони Гидденса, пол характеризуется физическими различиями между мужчинами и женщинами, в то время как гендер включает их психологические, социальные и культурные аспекты². Это различие критично, так как многие различия между полами не являются биологическими. Существует два пола (мужской и женский) и два рода (мужественный и женственный). Гендер

¹ Столлер Р. Пол и гендер: о развитии мужественности и женственности. 1968.

² Гидденс Э. Социология. М., 1999. С. 153.

охватывает социальные ожидания относительно поведения, соответствующего каждому полу³.

Литературный обзор.

Понятие «гендер» становится объектом исследования в различных науках – экономике, социологии и политологии. В экономике существует несколько методологических подходов, включая неоклассический, который акцентирует внимание на внутренних процессах домохозяйства, гендерном разделении труда и анализе дискриминации и профессиональной сегрегации по половому признаку.

В теории гендерных исследований большой интерес представляет введенный в научный оборот новый термин – «экономический пол»⁴, использование которого может позволить систематизировать взаимовлияние экономико-демографического и гендерного развития, а также более точно определять место женщин и мужчин в системе разделения репродуктивного и общественного труда, в системе распределения экономических ресурсов.

Ознакомление с достаточно обширной литературой, научными публикациями как отечественных, так и зарубежных исследователей по проблемам формирования и развития рынка труда, дает основание утверждать, что в Узбекистане, как и в других странах постсоветского пространства, проводятся гендерные исследования в данной области. Эти проблемы являются объектом исследования гендерной экономики, которая является новым направлением экономических исследований. В таких работах раскрываются механизмы

гендерного неравенства в формальном и неформальном секторах занятости, рассматривается функционирование политических, финансовых, торговых институтов с позиции воздействия на социально-экономические статусы мужчин и женщин, а так же разрабатывает индексы и показатели экономического развития с учетом роста или преодоления гендерной асимметрии»⁵.

В научной литературе имеет место другое определение понятия «гендерная экономика». Такую экономику называют «новой отраслью экономических знаний о взаимовлиянии гендерной дискриминации и социально-экономического развития, в рамках которой фиксируется статистическое гендерное неравенства в доступе к ресурсам, анализируются его причины и последствия в отношении социально-экономического развития»⁶.

Эти проблемы являются объектом изучения гендерной экономики, что является новым направлением экономических исследований. В таких работах раскрываются механизмы гендерного неравенства в формальном и неформальном секторах занятости, рассматривается функционирование политических, финансовых, торговых, институтов с позиций воздействия на социально-экономические статусы мужчин и женщин, разрабатываются индексы и показатели экономического развития с учетом роста или преодоления гендерной асимметрии».

В литературе имеет место другое определение понятия «гендерная экономика». Такую экономику называют «новой отраслью экономических знаний о взаимовлиянии гендерной дискриминации и социально-экономического развития, в

³ Калабихина И.Е. Экономико-демографическое развитие России: гендерный аспект. Автореф. дисс.... докт. экон. наук.- М.: 2010, с.16.

⁴ Женский труд в вопросах занятости и оплаты. Справочный материал. -Т.:, 2020 с.1

⁵ Экономика народонаселения. Учебник. Под.ред. В.А.Ионцева.-М.: Инфра-М. 2007. с. 332.

⁶ Экономика народонаселения. Учебник. Под.ред. В.А.Ионцева.-М.: Инфра-М. 2007. с. 332.

рамках которой фиксируется статистическое гендерное неравенства в доступе к ресурсам, анализируются его причины и последствия в отношении социально-экономического развития».

Исходя из данного определения, в рамках гендерной экономики исследуются проблемы распределения экономических ресурсов между полами, т.е. предметом является гендерный фактор в экономическом развитии.

Анализ и обсуждение результатов.

По сути дела, эта точка зрения находит свое понимание у многих специалистов, которые в понятийном аппарате гендерных теорий используют термин «гендерная социализация», которая означает процесс освоения людьми социально-половых ролей. При этом главным фактором дифференциации полов выделяется гендерное разделение труда т.к. традиционно разделение труда оказывает существенное влияние на гендерное неравенство в человеческом развитии.

По нашему мнению, понятие гендер является достаточно широкой научной категорией, впитывающей и биологический, и социальный и экономический пол. Такой подход позволяет обосновать комплексную теоретическую концепцию гендерного фактора в социальном и экономико-демографическом развитии общества.

По сути в глобальном масштабе ни одна страна не достигла полного гендерного равенства. Скандинавские страны, такие как Исландия, Норвегия,

Финляндия и Швеция, лидируют в мире по прогрессу в деле сокращения гендерного разрыва. В этих странах наблюдается относительно справедливое распределение доступных доходов, ресурсов и возможностей для мужчин и

женщин. Наибольшие гендерные разрывы выявлены в первую очередь на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Азии. Однако ряд стран в этих регионах, включая Лесото, Южную Африку и Шри-Ланку, превосходят Соединенные Штаты по гендерному равенству⁷.

В свое время гендерные проблемы были предметом исследований и сторонников марксизма, с точки зрения источников и механизмов гендерного неравенства, причин и форм эксплуатации женщин внутри и вне семьи.

Представители достаточно нового направления в экономической науке – новой институциональной экономики – главное внимание уделяют брачным отношениям, семье, в частности участию супругов в совместном производстве «семейных благ», а также роли государства в регулировании гендерных отношений.

В современных экономических исследованиях «гендер» определяется как экономическая категория, «признаками которой, необходимыми для экономико-демографического анализа, выступают разделение общественного и домохозяйственного труда, а также распределение ресурсов между полами в рамках сложившихся социально-экономических отношений»⁸.

За последнее столетие во всем мире был достигнут огромный прогресс в направлении достижения равенства полов, женщины получили достаточно широкие юридические права: права на гражданство, права на участие в голосовании, права на доступ к социальным услугам – образование, здравоохранение. Однако это обстоятельство не исключило все виды дискриминации по отношению к женщинам. Как было отмечено, из 14 показателей ЦУР только один или два приближаются к достижению к сроку 2030

⁷ <https://www.peacecorps.gov>. Глобальные проблемы: гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин. 2024.

⁸ Калабихина И.Е. Экономико-демографическое развитие России: гендерный аспект. Автореф. дисс.... докт. экон. наук.- М.: 2010, с.6.

года. По состоянию на 1 января 2023 года женщины занимали 35,4% мест в местных органах власти, что выше 33,9% в 2020 году (цель - гендерный паритет к 2030 году). В 115 странах, по которым имеются данные, в среднем было принято около 75% необходимых законов для обеспечения полного и равного доступа⁹. Следует отметить, что распределение ролей между мужчинами и женщинами связано и с репродуктивными функциями женщин и неоплачиваемыми видами их деятельности, в то время мужчины как основные кормильцы осуществляют экономическую деятельность вне семьи, в общественном производстве.

Специфическая роль женщин в воспроизводстве населения и фактическая двойная семейная нагрузка создают проблемы для их профессионального и квалификационного роста, что влияет на конкурентоспособность женщин на рынке труда и, как следствие, приводит к относительно меньшим заработкам.

Следует отметить, что значительная часть исследований по гендеру сводится к проблемам женщин. Когда разработанная на западе концепция гендера переносится на постсоветскую действительность, данную проблему большинство людей автоматически относят к разряду «женских проблем». Этот аспект исследования превалирует и в Узбекистане. За годы независимости исследования среди женского социума как социальной общности в социогендерном аспекте были одними из первых проведены в Центре изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» и Институте экономики АН Республики Узбекистан».

Не оспаривая важности и актуальности женских проблем, считаем, что необходимо включить в гендерные исследования более широкий круг вопросов, связанных с мужчинами,

особенно в использовании их трудового потенциала.

Современные гендерные исследования также, базируются на богатом опыте экономических исследований положения женщин прошлых десятилетий. Хотя «гендерные исследования предполагают рассмотрение экономического и социального неравенства с точки зрения не только женщин, но и мужчин, на практике не так часто можно встретить собственно мужские исследования.

Проблемы занятости мужчин, требующих не только исследования, но и практического разрешения не мало. Неслучайно у мужчин во всем мире более высокая смертность, относительно низкая продолжительность жизни, высокий уровень производственного травматизма и.т.д.

Сверхзанятость мужчин, работа в тяжелых и вредных условиях труда, социальные и психологические последствия безработицы, в отдельных случаях злоупотребление алкоголем, становятся существенными причинами мужской сверхсмертности, отставания от женщин по средней продолжительности жизни. Отмеченные проблемы мужчин становятся наиболее актуальными в условиях экономических кризисов.

Следует отметить, что в методологии понятия «гендер» приходится постоянно преодолевать существующий стереотип «женского вопроса», подчеркивая, что гендерные проблемы – это, прежде всего, проблемы социальные, т.е. проблемы не только женщин, но и мужчин, проблемы всего общества.

В тоже время, дискриминация женщин в мире настолько высока, что это становится предметом особого внимания мировой общественности. Не случайно на Конференции ООН (1992 г.) по окружающей

⁹ <https://www.nature.com>. Журнал “Nature”. Гендерное равенство: путь к лучшему миру. 2024.

среде и развитию большое внимание было уделено необходимости решения женских проблем. В основном документе этой конференции один из параграфов посвящен глобальным действиям в интересах женщин в целях обеспечения устойчивого и справедливого развития.

В 1995 году была проведена IV Всемирная конференция по положению женщин. В «Платформе действий», принятой этой конференцией была сформулирована стратегическая цель – необходимость учета гендерных проблем и аспектов в программах устойчивого развития стран. После этого гендерные подходы к развитию общества и экономики начали осваиваться всей мировой наукой, включая проблемы переоценки состояния трудовой занятости женщин. Затем появилось немало публикаций с начальными научными подходами к гендерным исследованиям в постсоветском пространстве, в том числе по вопросам трудовой занятости женщин.

Присоединение Узбекистана к странам, подписавшим итоговые документы IV Всемирной конференции по положению женщин, способствовали расширению круга исследований в области гендера. По мнению академика Р.Убайдуллаевой, принятые в этом форуме Пекинская декларация и Платформа действий по положению женщин «стали программными для всех стран в деле изменения социального положения и статуса женщин. Одновременно именно они институционализировали использование в научных общественно-политических, социально-экономических исследованиях, понятие «гендерный подход», причем это понятие относится к представителям обоих полов. Затем были введены такие понятия,

как «гендерный фактор», «гендерные исследования», «гендерный анализ», «гендерный баланс», «гендерное равенство», «гендерная асимметрия», «гендерный паритет» и т.д»¹⁰.

В гендерных исследованиях большое место занимают положение мужчин и женщин в трудовой сфере. Высказывается мнение, «что гендерная симметрия в сфере трудовой занятости невозможна, а гендерная асимметрия в большинстве разновидностей – эффективна. Гендерный паритет – это перспективная и наиболее эффективная форма гендерной асимметрии»¹¹.

На современном этапе развития гендерных исследований важнейшим их направлением является занятость населения. Она рассматривается в аспекте распределения оплачиваемой и неоплачиваемой работы между мужчинами и женщинами.

Такой подход к исследованию гендерных проблем является, по нашему мнению, более узким. На наш взгляд, не следует ограничивать круг рассматриваемых проблем в традиционном понимании занятости мужчин и женщин в сфере неоплачиваемого труда, а взглянуть на актуальные проблемы в более широком социальном контексте. В странах с переходной экономикой масштабы неформального сектора, охватывающего значительную часть женщин, расширяются, и данный сектор играет заметную роль в создании рабочих мест и в обеспечении доходов населения, а также в производстве товаров и услуг.

Углубление рыночных реформ и формирование рынка труда в определенной мере способствуют перераспределению части рабочей силы в сферу неформальной

¹⁰ Убайдуллаева Р.А. О гендерном подходе к изучению семьи и общества // Общественные науки в Узбекистане. № 1-2, 2005, с.3 – 4.

¹¹ Новикова И.Н., Ельшина В.В. Проблемы конверсии и деконверсии: гендерный подход // Вопросы теории

и практики развития современной экономики. Под.ред. Ю.К.Перского. - Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1998. с. 29.

занятости. Такое положение определяет необходимость расширения методологии исследования гендерной составляющей данного процесса.

Становление гендерной экономики на постсоветском пространстве отражено в трудах ученых стран СНГ. Основными темами таких исследований является:

- эмансипация женщин, следующая за беспрецедентно высоким уровнем вовлечения женщин в общественное производство;

- улучшение статистического учета в отношении женщин, в первую очередь в сфере занятости;

- двойная нагрузка на женщин дом – работа;

- динамично развивающаяся эгалитарная система образования;

- социальная политика, направленная на улучшение положения женщин, общественное воспитание детей, на сочетание трудовых и семейных обязанностей женщин.

Уместно отметить, что законодательство Узбекистана не содержит положений, дискриминирующих женщину по признаку ее гендерного происхождения. В республике за всеми гражданами независимо от их гендерного и социального происхождения, расы, религии, убеждений и общественного положения, закрепляются одинаковые права и свободы.

Выводы и предложения.

Следует отметить, что Узбекистан в числе одной из первых стран Центральной Азии предпринял шаги по расширению прав и возможностей женщин. В 1995 году была ратифицирована Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW), а затем в соответствии с обязательствами страны, внесены необходимые изменения в национальное законодательство.

По нашему мнению, законодательное закрепление прав женщин должно

сопровождаться фактической их реализацией. Какими бы демократическими по своему содержанию не являлись законы, наличие этих документов в системе национального права не может само по себе служить гарантией фактической их реализацией. Поэтому не менее важным вопросом является создание действенного механизма реализации законов. В этом аспекте решающая роль принадлежит государству. Следовательно, государство должно обеспечивать условия, при которых наибольшей степени обеспечивалось гендерное равенство в сфере труда и занятости. При этом, на наш взгляд, гендерное равенство необходимо одинаково увязывать с проблемами занятости, как женщин, так и мужчин.

Необходимо пересмотреть концептуальные и методологические подходы к формированию рабочей силы, в частности женской. Следует расширить сферу приложения женского труда, создать благоприятные условия для раскрытия творческого потенциала женщин именно в тех областях и сферах деятельности, где их труд наиболее эффективен. Это важно не только для формирования политики занятости женщин на перспективу, но и для решения текущих, порой весьма острых проблем их трудоустройства.

В период трансформаций и глубоких экономических реформ, занятость населения сопряжена со многими социальными и экономическими проблемами. Такие проблемы, как и в других странах с переходной экономикой, возникали и в Узбекистане. Хотя в республике предпринимаются достаточно широкомасштабные меры по их решению, имеют место такие проблемы как нестабильность занятости, угроза безработицы, задержка заработной платы и ее невысокий уровень, в некоторых случаях несоблюдение трудового законодательства, особенно в неформальном секторе экономики.

Меры, предпринятые во всех этапах социально-экономического развития республики, способствовали решению гендерных проблем занятости. Исходя из доклада Всемирного банка отмечается, «в стране, несмотря на текущие пробелы в области гендерного равенства, создана прочная основа для достижения дальнейшего прогресса»¹². Она открывает широкие перспективы в обеспечении

равных прав и возможностей для всех граждан вне зависимости от их пола.

При этом недоучет комплекса социальных, экономических и демографических факторов в решении проблем занятости женщин привел к высокой общей трудовой нагрузке, использованию женских трудовых ресурсов на работах, не отвечающих психофизиологическим особенностям женского организма к двойной нагрузке.

Список литературы:

1. Джаббарова Ш.Г. Оценка отраслевой и территориальной структуры занятости населения по полу // Иктисодиёт ва таълим. –Ташкент: 2009. –№ 1. – С. 12.
2. Джаббарова Ш.Г. Некоторые гендерные аспекты трудовой активности населения Узбекистана // Население Узбекистана: 15 лет независимого развития. Сборник научных трудов. UNFPA. – Ташкент, 2007. – С. 208-210.
3. Здравомыслова Е.А., Темкина А.А. Социальное конструирование гендера/ / Возможности использования качественной методологии гендерных исследованиях. МЦГИ. 2021.
4. Калабихина И.Е. Экономико-демографическое развитие России: гендерный аспект. Автореф. дисс.... докт. экон. наук. - М.: 2010, с.16.
5. Кургановская Н.И. Путеводитель по гендерной экспертизе законодательства. Т.: 2008, с.10).
6. Куватова А., Наимова В. Хегай., М. Гендер и культура. Учеб. пос. – М.: 2000, с. 63
7. Новикова И.Н., Ельшина В.В. Проблемы конверсии и деконверсии: гендерный подход // Вопросы теории и практики развития современной экономики. Под. ред. Ю.К. Перского. - Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1998. с. 29.
8. Женский труд в вопросах занятости и оплаты. Справочный материал. –Т.: 2020
9. Хоткина З.А. Гендерный подход по анализу труда и занятости. Гендерный калейдоскоп. –М.:, 2022.
10. Тансыкбаева Г.М., Кургановская Н.И. Путеводитель по гендерной экспертизе законодательства. Т.: 2008, с.10.
11. Убайдуллаева Р.А. О гендерном подходе к изучению семьи и общества // Общественные науки в Узбекистане. № 1-2, 2005, с.3 – 4.
12. <https://www.peacecorps.gov>. Global Issues: Gender Equality and Women’s Empowerment. 2024.
13. <https://www.nature.com>. Journal “Nature”. Gender equality: the path to a better world. 2024.
14. <https://www.vseмирnyjbank.org> Country Gender Assessment for Uzbekistan. 2024.

¹² <https://www.vseмирnyjbank.org>. Страновая гендерная оценка для Узбекистана. 2024.